

GULJAMOL ASQAROVA SHE'RIYATIDA ANTISEMIYA

Isoqulova Shahzoda

NavDu Tillar fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18204807>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy she'riyatning yorqin namoyondalaridan biri Guljamol Asqarova ijodida antisemiya hodisasining badiiy nazariy talqini tahlil qilinadi. Shoiraning poetik matnlarida uchraydigan bir leksemaning bir nechta, o'zaro zid yoki qarama-qarshi semantik qatlarini ifodalashi kontekstual emotsional va pragmatik omillar bilan bog'liq holda yoritiladi. Antisemiya hodisasining obrazlilikni kuchaytirishdagi roli hamda poetik nutqning estetik ta'sirini oshirishdagi ahamiyati misollar orqali ochib beriladi. G. Asqarova she'riyatida antisemiya ruhiy kechinmalar, ichki ziddiyatlar ijtimoiy-falsafiy qarashlarning badiiy ifodasi sifatida namoyon bo'lishi ilmiy asosda tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: antisemiya, ko'p ma'nolilik, konteks, poetik nutq, badiiy semantika

Leksik birliklarining ma'no jihatdan o'zaro qarama-qarshi munosabati tilshunoslikda leksuk antonimiya sifatida o'rganiladi. Bunda leksik birliklar orasidagi mazmuniy zidlik, qarama-qarshilik asosiy o'rin tutadi. Yorug'-qorong'u so'zlarning antonimik munosabatiga kirishi yuqoridagi talablarga mos keladi. Lekin bu qarama-qarshi semalar yorug'-qorong'ulik, yorug' bo'lmoq-zulmat leksimalari orasida ham mavjud. Bu semalar antonimik qoidalardan chiqqan holda antisemiya (**yunoncha anti-„zid“, sema-„belgi“**) hodisasini yuzaga keltiradi. Antisemiya hodisasi antonimga nisbatan kengroq qamrovga ega.

Leksik birliklar o'rtasidagi semantik qarama-qarshilikning yuzaga kelishida ularning semalari emas, muayyan semalari asos bo'ladi va bunday semalar qarama-qarshiligi-antisemiya nafaqat bir turkum, balki turli turkumdagi so'zlar munosabatida ham mavjud. Shunga ko'ra, leksik birliklarning semantik qarama -qarshiliklarni faqat antonimiya doirasida emas, balki undan tashqarida ham tekshirish maqsadga muvofiqdir. (D. Abdullayeva "O'zbek tilida antisemiya" Toshkent-2010 5-bet)

Zamonaviy she'riyatda Guljamol Asqarova ijodi o'ziga xos poetik tafakkur, nozik, ruhiy tahlil chuqur semantik qatlamlari bilan ajralib turadi. Shoiraning she'rlarida odiiy va kundalik leksemalar badiiy konteks doirasida yangicha ma'no kasb etib o'zining an'anaviy chegaralaridan chiqadi. Natijada bir so'zning ijobiy va salbiy, yaqinlik va begonalik kabi zid ma'nolarini ifodalash orqali antisemiya hodisasini yuzaga kelishini ko'rishimiz mumkin.

Har kim muhabbatga har yo'ldan borar,

Kim arqondan borar, kim qildan borar,

Ishqni o'yin bilgan yigit ko'rdimu,

Ishq deb yig'lamagan qizni ko'rmadim. (G. Asqarova "Bevafo do'st" Uyg'otuvchi alla 61-bet)

Ushbu she'rda shoira ishqni yengil qabul qiluvchi erkak va chuqur his qiluvchi ayol obrazlari orqali qarama -qarshi qo'yadi. Ishq-chuqur, samimiy va ehtirosli sevgi. "Ishqni o'yin bilgan yigit", "Ishq deb yig'lagan qiz" jumalari orqali ishq-yingillik, azob ziddiyatlarini yuzaga chiqargan antisemiya hodisasini mahorat bilan qo'llagan.

Nahot bizni ayirdi yillar

Ayirmadi o'lim yo qadar (G. ASQAROVA "Samarqand va Qo'qon" Uyg'otuvchi alla 60 bet.)

Ushbu she'rda "ayirdi" "Leksemasiga erishdi, ega bo'ldi" so'zlarini antononim sifatida keltirish mumkin. Yillar ayirdi-o'lim ajrata olmadi kabi yillar leksemasiga ayirish semasining yuklanishi antisemantik munosabatni yuzaga chiqargan.

Nima qilay yomon sevsam,
Yuz o'girib yuzin ko'rsam,
Mendan yuzin o'girganni

Menga yuzin burgan dedim. (G.Asqarova "Rashk kasali" Uyg'otuvchi alla 11-bet.)

Bu she'rdagi "Yuz o'girgan" hamda "Yuz burgan" birliklarining konteksdagi qarama-qarshi yo'nalishda ishlatilishi antisemiya hodisasini yuzaga chiqargan. Ushbu she'rda "yuz" leksemasi asosida hosil bo'lgan fraziologik birliklar qarama -qarshi semantik yo'nalishda qo'llangan.

Xulosa qilib aytganda, Guljamol Asqarova she'riyatida antisemiya hodisasi shoironing badiiy tafakkuri va poetik mahoratini namoyon etuvchi muhim semantik vositalardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Shoira lirik matnlarda bir -biriga zid bo'lgan semantik belgilarni bitta obraz, leksema yoki konteks doirasida uyg'unlashtirib, inson kechinmalarining murakkab va ko'p qatlamli mohiyatini ochib beradi. Shoira tomonidan qo'llangan antisemiya hodisasi oddiy semantik qarama-qarshilik bilangina cheklanmay, kontekstual va emotsional qatlamlar bilan boyitib, badiiy tasvirning ta'sirchanligini oshiradi. Demak, Guljamol Asqarova ijodida antisemiya hodisasi poetik ma'no yaratish, obrazlar tizimini boyitish hamda lirik fikrning estetik kuchini oshirishda muhim uslubiy vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Asqarova G. Uyg'otuvchi alla. Toshkent g'. g'ulom nomidagi nashriyot 2018-yil
2. Abdullayeva D. o'zbek tilida antisemiya. Toshkent 2010-yil